

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

* Recensión para la página web del seminario de la sesión 8 “¿Cómo suena un robot?” desarrollada en la segunda temporada de PedaLAB UGR el día 12/05/2022 y vinculada a los proyectos “*PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas*” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “*NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.*” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

El enfoque de educación musical crítica que defendemos recoge y pone en el centro del proceso de aprendizaje los intereses y saberes que tiene el alumnado. En la actualidad, el alumnado tiene una fuerte influencia de los videojuegos y las apps, lo que los lleva a interesarse por actividades donde esos saberes tengan una aplicación práctica como sucede con las relacionadas con la programación y robótica. En los currículos educativos están permeando estas tendencias que empiezan a integrar contenidos obligatorios que, en el caso español, están vinculados con las competencias matemática, científica y tecnológica. La naturaleza de la educación musical ha estado ligada siempre con el desarrollo tecnológico, dando lugar a nuevos instrumentos musicales, nuevos sonidos, softwares de grabación, edición sonora y producción musical, entre otros. Más recientemente encontramos apps y programas con los que crear música con instrumentos virtuales e incluso componer con lenguaje de programación.

El Seminario ¿Cómo suena un robot? nos presenta un proyecto interdisciplinar que desarrolla el profesor de Música, Emilio Parrilla, en un centro educativo de la Haya (Países Bajos). Desde un enfoque de pedagogía de la creación y con técnicas del "Design Thinking" para desarrollar procesos de creación se plantean cómo aportar una nueva visión a la robótica que parte de una reflexión y prototipado de los materiales sonoros. El proyecto ha servido para que los estudiantes cuestionen ¿Cómo suena un robot?, ¿para qué suena?, ¿Cómo se ha formado ese imaginario colectivo sobre sonidos robóticos?, ¿puede un robot transmitir emociones? El proceso parte de una investigación del sonido como elemento narrativo en películas, videojuegos, etc., continúa con una exploración de los procedimientos y herramientas que utilizan los diseñadores sonoros para, finalmente, generar nuevos sonidos para los robots que construyen en el colegio. Uno de los puntos fuertes ha sido el desarrollo colaborativo del proyecto con la interacción de músicos profesionales que estudian en el Conservatorio Superior de La Haya y alumnado de educación obligatoria, integrando experiencia artística profesional y saberes pedagógicos en relación con el arte sonoro.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, & Olvera-Fernández, Javier. (2022). ¿Cómo suena un robot?. PedaLAB UGR 2022, Universidad de Granada. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7023486>